

PO‘LAT QOTISHMASIGA PURKASH ORQALI ISHLOV BERISHDA QOTISHMANING MIKROSTRUKTURASI VA G‘OVAKLIGIGA TA‘SIRINI O‘RGANISH

¹Ergashev Ibroxim Xayrullo o‘g‘li, tayanch doktorant

²Xalimjonov Toxir Salimovich, t.f.d., professor

³Saidmaxamadov Nosir Mo‘ysinaliyevich, t.f.f.d., dotsent

⁴Adxamov Bobir Valisher o‘g‘li, t.f.f.d., dotsent

⁵Eshimov Doston Tulqin o‘g‘li, mustaqil tadqiqotchi

^{1,3,4}Namangan davlat texnika universiteti, Namangan

^{2,5}Toshkent davlat texnika universiteti, Toshkent

KIRISH

Purkash orqali quymani shakllantirish yangi materiallarni ishlab chiqish va materiallarning mikrostrukturasiga, mexanik va quymakorlik xossalarini yaxshilash uchun ishlatilgan. Quymani shakllantirish jarayonida suyuq metall yuqori tezlikda gaz oqimi orqali kichik tomchilarga atomizatsiya qilinadi va tomchilar taglik ustiga to‘planib, har xil turdagi quyma mahsulotlarni, masalan, ignabargli, quvurlar va plitalarni hosil qiladi. Quymani hosil qilish tez qotib qolish, aniq shaklga yaqin va yarim qattiq jarayonning afzalliklarini o‘z ichiga oladi. Quymani hosil bo‘lgan mikrostrukturasida makro – segregatsiya va bir xil dispersiyalardan xoli mayda va teng o‘qli donalar bilan ajralib turadi, bu quymani mexanik xossalarini yaxshilanishiga olib keladi.

TADQIQOT USULLARI

Tekshiruvda GCr15 rulmanli po‘latdan (AQShda SAE 52100) foydalanilgan. Po‘lat qotishmasidan suyuqlantirishda 1-jadvalda kimyoviy tarkib olindi. GCr15 po‘latining kimyoviy tarkibi (o‘g‘irlik %) [4, 5]

1-jadval

C	Si	Mn	Cr	P	S	Ni	Cu
0.99	0.26	0.32	1.45	0.005	0.001	0.02	0.03

Quymani shakllantirish tajribalari vakuum va himoya muhitida ishlashi mumkin bo‘lgan 20 kg induksion elektr pechiga o‘tkazildi. Suyuqlantirib olish jarayonida birinchi yirik shixta materiallari so‘ngra yirik shixta materiallari kiritildi. Ferroqotishmalardan FeCr100A ni yirik shixta materiallarini bilan birgalikda yuklandi. Po‘lat qotishmasi tarkibidagi xrom miqdori quyma mahsulotning eyilishbardoshlilikini oshiribgina qolmay, suyuq metallning oquvchanligini ham yaxshilab beradi. Namunani skanerlovchi elektron mikroskop yordamida 50 μm maydon bir necha marotaba kattalashtirib ko‘rildi. Namunadan olingan mikrostrukturalarni 1-rasmda ko‘rish mumkin.

NATIJALAR

1-rasm. Namunani SEM skanerlovchi elektron mikroskop yordamida olingan tasviri

2 -rasm. GCr15 namunasining elementlarning igna markazidan taqsimlanishi

GCr15 markali po‘lat qotishmasini tarkibidagi elementlar hajm birligida taqsimlanganligini 2-rasmda ko‘rish mumkin.

XULOSA

Ushbu tadqiqotda GCr15 (SAE 52100) po‘lat qotishmasiga purkash orqali ishlov berishning mikrostrukturaga va g‘ovaklik darajasiga ta‘siri o‘rganildi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, purkash orqali quymani shakllantirish jarayonida yuqori tezlikda sovitish va kichik tomchilarning bir tekis tarqalishi natijasida po‘lat qotishmasida nozik, teng o‘qli va bir xil dispersiyalangan donachalar hosil bo‘ladi. Bu esa materialning mexanik xossalari, xususan, mustahkamlik va eyilishga bardoshlilikini sezilarli darajada yaxshilaydi.

Skanerlovchi elektron mikroskop (SEM) yordamida olingan tasvirlar va elementlarning igna markazidan taqsimlanishiga oid tahlillar asosida purkash jarayonida material ichida makrosegregatsiya darajasi pastligi va kimyoviy elementlarning bir xilda tarqalganligi aniqlandi. Bu esa quyma mahsulotlarda g‘ovaklikni kamaytiradi va metallning ichki sifati yuqori darajada bo‘lishini ta‘minlaydi.

Xromning yuqori miqdorda qo‘shilishi po‘lat qotishmasining suyuq holatdagi oquvchanligini oshirib, purkash jarayonida tomchilarning bir xilda yoyilishini ta‘minladi. Umuman olganda, purkash orqali quyma hosil qilish texnologiyasi yuqori sifatli, mustahkam va bir jinsli mikrostruktura hosil qilishda samarali usul ekani isbotlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Bekmirzaev, S., Saidmakhamadov, N., & Ubaydullaev, M. (2016). Obtaining sand – clay casting". Theory and practice of modern. Russia, (4 (12)), 112.
2. Саидмахаматов Н. и др. Технология предотвращения пор в отливках //Экономика и социум. – 2019. – №. 4. – С. 661 – 672.
3. Саидмахаматов Н. и др. Общая технология производства порошковых конструкционных материалов //Экономика и социум. – 2019. – №. 4. – С. 673 – 680.
4. Саидмахаматов Н., Хайдаров У., Эгамбердиев Б. Улучшение подготовки технологий методом специального сливания //Экономика и социум. – 2019. – №. 4. – С. 651 – 660.